

FANTASTIK OLAMNI YARATISHDA UNREAL ENGINE 5 DASTURI IMKONIYATLARI

Suleymanova Kamola Alisher qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati” kafedrasida

Mustaqil izlanuvchi PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada kino, televideniya, multfilm ishlab chiqarishda fantastik, katta hajmli sahnalarni yaratishda keng qo‘llanilayotgan optimal dastur Unreal Engine 5 tarixi, imkoniyatlari va qulayliklari yoritilgan. Shu bilan birgalikda amaliy mashg‘ulot bajarish orqali dastur haqida tassavur paydo bo‘lishi hamda amaliyotga tadbiiq etishga erishilgan. Zamonaviy dasturlardan foydalanish orqali loyihalarni yaratishda optimal natijaga erishish mumkinligi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar. 3D, Unreal Engine, kino, TV, media, kompozitsiya, yoritish.

THE CAPABILITIES OF UNREAL ENGINE 5 IN CREATING A FANTASTIC WORLD

Suleymanova Kamola Alisher qizi

“Sound producing, cinema and television cameraman’s art”

The Uzbekistan state institute of arts and culture

Independent Researcher PhD

Abstract. This article describes the history, capabilities and convenience of Unreal Engine 5, the optimal program that is widely used for creating fantastic, large-scale scenes in film, television, and cartoon production. At the same time, an idea about the program was created and put into practice through practical training. It has been

studied that the optimal result can be achieved in the development of projects through the use of modern programs.

ВОЗМОЖНОСТИ UNREAL ENGINE 5 В СОЗДАНИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО МИРА

Сулейманова Камола Алишера кизи

«Звукорежиссуры и операторского мастерства» Государственный

Институт Искусства и Культуры Узбекистана

Независимый исследователь Phd

Аннотация. В этой статье описывается история, возможности и удобство Unreal Engine 5 — оптимальной программы, широко используемой для создания фантастических масштабных сцен в кино, телевидении и мультфильмах. В то же время была создана идея программы и реализована на практике посредством практических занятий. Изучено, что оптимального результата можно достичь при разработке проектов за счет использования современных программ.

Animatsiya media olamida eng ko‘p vaqt va mehnat sarf qiladigan ijodiy faoliyat sifatida katta miqdorda mablag‘ talab qilmoqda. Mutahassislarning uzoq muddat ko‘z nurini ketgazib o‘rgangan bilimlari onson va tez amalga oshirilayotgandek ko‘rinadi. Shuning uchun yurtimizda ayrim murakkab sahnalarni kompyuter grafikasi orqali realizatsiya qilishda bir qancha muammolarga duch kelinmoqda. Ikki tarafning o‘zaro muzakaraga kela olmaslik chet el mutahassisalari tomonidan ham qayd etilgan. Shundan kelib chiqib kompyuter 3d dastur ishlab chiqaruvchilar programmislari bilan hamkorlikda murakkab sahnalarni yaratishni optimallashtirish masalalarini ishlab chiqishmoqda.

Bugungi kunda media olamida 3D format yuksak darajada baholanmoqda. Shu bilan birgalikda ushbu formatda loyihalar yaratishga mo‘ljallangan turli hildagi universal dasturlar yaratilmoqda. Bulardan Unreal Engine ommaviy va katta hajmdagi

sahnalarni yaratishda keng qo'llanilmoqda. Unreal Engine tarixiga nazar solinsa avvaliga Epic Games tomonidan ishlab chiqilgan o'yin mexanizmi hisoblanib, keyinchalik media olamida yaxshi natija ko'rsatayotgan dastur sifatida ommalashdi. Birinchi o'yin "First-person shooter" 1998-yilda ishlab chiqarilgan edi. Dastur dastlab yuqoridagi o'yinni ishlab chiqish uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, keyingi versiyalar turli janrlardagi o'yinlar, jumladan, yashirin o'yinlar, jangovar o'yinlar va ommaviy online o'ynash o'yinlarida muvaffaqiyatli qo'llanildi. Avvaliga dastur oylik obuna asosida foydalanilgan. 2015 yildan beri Unreal Engine bepul, ammo butun dunyo bo'ylab undan foydalanadigan gigant kompaniyalar ishlab chiquvchilardan shartnoma asosida daromadning 5% undiradi.

1998-yilda Unreal Engine 1 bunday ko'p tarmoqli birinchi o'yin mexanizm edi. Unda grafik, fizik, sun'iy intellekt, fayl va tarmoq tizimini boshqarish va o'yin ishlab chiqish uchun tayyor muhitni - UnrealEdni birlashtirdi. O'sha davrdagi aksariyat kompyuterlarning ishlash darajasini hisobga olgan holda, ishlab chiquvchilar C++ tilida yozilgan vosita ko'pgina operatsion tizimlar va platformalar uchun o'yinlar yaratish imkonini beradi: Microsoft Windows, Linux va Mac OS; konsollar Xbox, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PSP, PS Vita, Wii, Dreamcast, GameCube va boshqalar, shuningdek, turli xil portativ qurilmalarda, masalan, Apple qurilmalarida (iPad), iPhone), iOS¹ tizimi va boshqalar tomonidan boshqariladi. Bugungi kunga kelib dastur bir qancha foydali imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, portlashni soddalashtirish uchun nod sistemasi komponentlarning modulli tizimidan foydalanadi; turli renderlash tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi (Direct3D, OpenGL, Pixomatic; oldingi versiyalarda: Glide, S3, PowerVR), audio tinglash (EAX, OpenAL, DirectSound3D; avval: A3D), ovozli matnni tinglash, nutqni aniqlash, turli xil dasturlar bilan tarmoqli ishlash modulini taqdim etadi.

¹ Разработка игр на Unreal Engine 4 за 24 часа :Арам Куксон C529, 2019
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Unreal Engine kino ishlab chiqarishda aktyorlar va ob'ektlar atrofidagi kamera harakatlarini kuzatib boradigan va real vaqtda katta LED ekranlar va atmosfera yoritish tizimlarida ko'rsatilishi mumkin bo'lgan virtual to'plamlarni yaratish uchun foydalanishni topdi. Bu sizga real vaqt rejimida kadrlar yaratish, kerak bo'lganda virtual to'plamlarni darhol tahrirlash va aktyorlar orqasidagi virtual dunyoni shunchaki o'zgartirish orqali qisqa vaqt ichida bir nechta sahnalarni suratga olish imkonini beradi. Umumiy ko'rinish odatiy xromakey effektlariga qaraganda tabiiyroq edi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan prodyuserlar orasida "Mandaloriya va G'arbiy dunyo" teleseriali, shuningdek, "Zafari" va "Gigant robot birodarlar" animatsion seriallari, Jon Favreau va Lukasfilmning Industrial Light & Magic bo'limi Epic bilan hamkorlikda The Mandalorian uchun StageCraft texnologiyasini ishlab chiqishdi, bu Favrauning "Qirol sher" filmida qo'llangan shunga o'xshash yondashuviga asoslangan. Favrau ushbu texnologik yondashuvni Westworld ishlab chiqaruvchilari Jonatan Nolan va Liza Joy bilan bo'lishdi.

Shu bilan birgalikda, Unreal Engine 5 versiyasi Nanit virtuallashtirilgan geometriya tizimini taqdim etdi. U ma'lumotni formati yuqori darajada siqilgan va avtomatik tarzda yuqori sifatda vizuallashtirish funksiyasiga ega. Buning uchun mutahassis har bir obyektning turli sifatdagi versiyalarini yaratadi. Ya'ni kamerani muayyan obyektga yaqinlashtirganingizda yuqori sifatda detallashtirilgan ma'lumotni ko'ramiz, umumiy planga o'tganda esa avtomatik tarzda ob'jektning kam polygonal versiyasi namoyon bo'ladi. Bu imkoniyat o'z-o'zidan ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Unreal Engine turli sohalardagi ishlab chiquvchilar va o'yin yaratuvchilarga har qachongidan ham ko'proq erkinlik, aniqlik va moslashuvchanlik bilan keyingi avlod 3D kontentini va real vaqt tajribasini amalga oshirish imkonini beradi. Lumen - to'liq dinamik global yoritish va aks ettirish yechimi bo'lib, bilvosita yoritishni to'g'ridan-to'g'ri yorug'lik yoki geometriyadagi o'zgarishlarga tezda moslashishga imkon beradi - masalan, kunning vaqtiga yoki tashqi eshikning ochilishiga qarab quyosh burchagini o'zgartirish. Lumen bilan endi siz UV nurli xaritalarni yaratishingiz, yorug'lik

xaritalarining pishishini kutishingiz yoki aks ettirish tasvirlarini joylashtirishingiz shart emas; Unreal muharriri ichida ko'rgan narsangiz konsolda olinadigan narsadir. Lumen Surface Cache deb nomlangan yaqin atrofdagi sahna yuzasining avtomatik parametrizatsiyasini yaratadi. U sahnadagi nur ta'sir nuqtalarida yorug'likni tezda topish uchun ishlatiladi. Lumen har bir to'ring moddiy xususiyatlarini turli burchaklarda ushlaydi. Ushbu qo'lga olish pozitsiyalari (kartalar deb ataladi) har bir tarmoq uchun oflayn rejimda yaratiladi.

Rasm 1. Unreal Engine 5 dasturi imkoniyatlari.

Fantastik olam qurish imkoniyati dastur yordamida foydalanuvchi uchun keng miqyosda kontentdan haqiqatan ham keng dunyolarni yaratish imkoniyatini taqdim etish maqsadida zarur vositalar va resurslarni taqdim etadi.

Sifat va aniqlik kafolatini Nanite va Lumen kabi funksiyalar bilan ajoyib immersiv va real interaktiv olamni to'liq dinamik yaratishga imkon beradi. Nanite, virtuellashtirilgan mikropoligon geometriya tizimi va virtual soya xaritalari yordamida katta hajmdagi geometrik tafsilotlarga ega o'yinlar va olamlarni yarating. Haqiqiy vaqtda kadrlar tezligini (hatto 60 kadr/s) saqlagan holda, aniqlikni sezilarli darajada

yo‘qotmasdan millionlab ko‘pburchaklar to‘rlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri realizatsiya qilishga yordam beradi.

Lumen - to‘liq dinamik global yoritish va aks ettirish yechimi bo‘lib, bilvosita yoritishni to‘g‘ridan-to‘g‘ri yorug‘lik yoki geometriyadagi o‘zgarishlarga tezda moslashishga imkon beradi - masalan, kunning vaqtiga yoki tashqi eshikning ochilishiga qarab quyosh burchagini o‘zgartirish. Lumen bilan endi siz UV nurli xaritalarni yaratishingiz, yorug‘lik xaritalarining pishishini kutishingiz yoki aks ettirish tasvirlarini joylashtirishingiz shart emas; Unreal muharriri ichida ko‘rgan narsangiz konsolda olinadigan narsadir. Keyingi avlod konsol pleyerlari yuqori aniqlikdagi displeylarda sekundiga 60 kvadrat yoki undan yuqori kadr tezligini kutishadi, bu esa renderlash resurslariga katta yuk bo‘ladi. Vaqtinchalik Super Rezolyutsiya (TSR), o‘rnatilgan, platformadan mustaqil, yuqori sifatli piksellar sonini oshirish tizimi dvigatelga ancha past piksellar sonini oshirish imkonini beradi, lekin yuqori piksellar sonida ko‘rsatilgan kadrlar bilan bir xil chiqish pikselining aniqligi bilan.

Kontekstda animatsiya va modellashtirish orqali animatsiya yaratish, sozlash, qayta yo‘naltirish va ijro etish uchun animatorlar uchun qulay vositalar, shuningdek, tobora kengayib borayotgan modellashtirish vositalari to‘plami, ijodiy jarayonni optimallashtiradi. UE5-ning o‘rnatilgan rassomlar uchun qulay animatsiya asboblari to‘plami bilan siz DCC vositalariga ehtiyoj sezmasdan, tezroq va aniqroq takrorlashingiz mumkin. Control Rig-da tezda qurilmalar yarating va Sequencer-da personajlaringizni suratga oling va jonlantiring yoki mavjud animatsiyalarni o‘zgartiring. Haqiqiy vaqtda yuqori sifatli deformatsiyalarga erishish uchun siz hatto mashinani o‘rganishdan ham foydalanishingiz mumkin.

Saytda aktivlarni rivojlantirish esa dasturni tobora kengayib borayotgan o‘rnatilgan modellashtirish vositalarini o‘z ichiga oladi, jumladan, to‘rni tahrirlash, geometriya skriptlari, UV yaratish va tahrirlash, to‘r pishirish va atributlar.

Ushbu vositalar yordamida rassomlar aktivlarni, shu jumladan fotogrammetriya asboblari yoki kitbashing yordamida yaratilgan zich to‘rlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri Unreal

muharririda loyihalashi va boshqarishi mumkin, bu vaqtni tejaydi va xatolik ehtimolini kamaytiradi.

Protsessual audio dizayn MetaSounds - bu tovush manbalari uchun audio DSP grafiklarini yaratish ustidan to'liq nazoratni taklif qiluvchi yuqori samarali tizim bo'lib, keyingi avlod protsessual audiosini yaratish uchun audio renderlashning barcha jihatlarini nazorat qilish imkonini beradi. Materiallar muharririga o'xshab, tizim to'liq dasturlashtiriladi, bu dinamik ma'lumotlarga asoslangan aktivlar, o'yin sozlamalarini audio tinglash uchun xaritalash qobiliyati, ish jarayonining katta yaxshilanishi va boshqa ko'p narsalarni ta'minlaydi.

Quyida unreal engine 5.3.1 dasturida loyiha yaratish uchun zaruriy yoritish tizimi, kontentlar menyusi, plaginlar yordamida landshape yaratildi. Ushbu qo'llanmani amalga oshirish uchun dastur komyuterga yuklangan bo'li hamda interfeys haqida boshlang'ich bilimga ega bo'lish talab qilinadi.

Landshape mode va yoritish metodi

1. Landshape mode interfeysiga o'tiladi, yordamchi moslamalar ostida "create" tugmachasi tanlanadi.

2. Yoritish uchun "Add" menyusi orqali Light>Directional Light yo'naltiruvchi chiroq va Light>SkyLight sahnaga kiritiladi. (SkyLight atributlari qatorida realtime cap yacheykasiga aktivlashtiriladi);

3. "Add" menyusi Visual Effects>Sky Atmosphere hamda Visual Effects>Exper.heightfog sahnaga kiritiladi;

Sozlangan sahnaga statik ob'yektlarni qo'shish uchun Windows>QuixelBridge kolleksiyasida mavjud modellardan foydalanish mumkin.

Quyidagi rasmda Plants bo'limida joylashgan o'simlik va daraxtlardan foydalangan holda kompozitsiya yaratildi:

Rasm 2. Unreal Engine 5 dasturida amaliy mashg'ulot natijasi.

Unreal Engine 5 - bu ko'plab professional va o'yin ishlab chiquvchilari tomonidan ishlatiladigan kuchli o'yin mexanizmi. Unreal Engine kabi vositani birinchi marta ishlatganda, qaerdan boshlashni bilish qiyin bo'lishi mumkin. Ushbu maqola Unreal Engine 5 taklif qiladigan interfeys, ish jarayonlari va ko'plab muharrir va vositalar bilan tanishtirish orqali boshlang'ich nuqtani beradi. Tadqiqot Unreal Engine kashfiyotiga va o'yinni rivojlantirishga bo'lgan qiziqishingizni qondirish uchun mustahkam poydevor qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Разработка игр на Unreal Engine 4 за 24 часа :Арам Куксон С529, 2019
2. Mastering Game Development with Unreal Engine 4 - Second Edition. Matt Edmonds P356. Packt Publishing, 2018
3. Unreal Engine 4.x Scripting with C++ Cookbook
4. virtualproductionmalta.com